

**IQTISODIYOT YO'NALISHI BO'YICHA TALABALARNI TAYYORLASHDA KASBIY
YO'NALTIRILGAN TABAQALASHTIRILGAN TA'LIMNI JORIY ETISH
RAQOBATBARDOSH KADRLAR TAYYORLASHNING ZARURIY QISMIDIR**

Raximova Shirin

TDIU "O'zbek va xorijiy tillarni o'qitish markazi" dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10392607>

***Annotatsiya.** O'zbekistonda keyingi yillarda muhim ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar amalga oshirildi. Hukumatning iqtisodiyotni liberallashtirish va xalqarolashtirishga bo'lgan intilishi iqtisodiyot sohasida nafaqat o'z fanini puxta egallagan, balki zamonaviy mehnat bozorida talab qilinadigan amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan malakali mutaxassislariga talab ortib bormoqda. Biroq, O'zbekistondagi mavjud ta'lim tizimi zamonaviy kadrlarda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan nazariy bilim va amaliy malakalarga ega bo'lgan bitiruvchilarni tayyorlashda ehtiyoji bor.*

***Kalit so'zlar:** iqtisodchi, tabaqalashtirilgan ta'lim, kasb-hunarga, ingliz tili, differentsial yondashuv, ta'lim tizimi.*

Kirish qismi: Tez o'zgaruvchan ishbilarmonlik muhitiga moslasha oladigan iqtisodchi mutaxassislariga ehtiyoj keskin bo'lgan O'zbekiston sharoitida kasb-hunarga yo'naltirilgan tabaqalashtirilgan ta'lim iqtisodiy o'quv dasturlar sifatini va dolzarbligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Amaliy, sanoatga xos tarkibni o'z ichiga olgan holda, talabalar kelajakdagi martaba uchun yaxshiroq tayyorgarlik ko'rishlari mumkin. Bu yondashuv bozor tahlili, moliyaviy rejalashtirish, ma'lumotlar tahlili va xalqaro biznes amaliyoti kabi sohalarni qamrab olishi mumkin – bularning barchasi O'zbekiston iqtisodiyotining o'sishi va rivojlanishiga juda mos keladi.

Asosiy qism: Zamonaviy iqtisodiyotning globallashtirilgan tabiati iqtisodiy mutaxassislar uchun asosiy ko'nikma sifatida ingliz tilini bilishni talab qiladi. Ingliz tili xalqaro biznesning tili bu tilni bilish samarali muloqot va muzokaralar olib borish va xalqaro resurslarning boyligiga kirish uchun zarurdir. Shu bois mazkur masalaga bagishlangan ko'plab ishlarda ingliz tilini o'qitishdan amaliy misol sifatida foydalaniladi va iqtisodiyot sohasida kasbiy yo'naltirilgan tabaqalashtirilgan ta'limni qanday amalga oshirish mumkinligini ko'rsatadi.

O'zbekistonning hozirgi ta'lim tizimi talabalarni iqtisod yo'nalishi bo'yicha kasbga munosib tayyorlashda bir qancha muammolarga duch kelmoqda. An'anaviy, ma'ruzaga asoslangan yondashuv ko'pincha talabalarga amaliy tajriba bilan ta'minlay olmaydi, bu esa iqtisodiy nazariyalarni amaliy sharoitlarda qo'llash uchun zarurdir. Bundan tashqari, ingliz tilidagi to'siq ko'plab talabalar uchun muhim to'siq bo'lib, ularning qimmatli xalqaro resurslar va imkoniyatlardan foydalanishini cheklaydi. Faktorlarning bu kombinatsiyasi o'zbekistonlik bitiruvchilarning jahon mehnat bozoridagi umumiy raqobatbardoshligiga to'siq qiladi.

Kasbiy yo'naltirilgan tabaqalashtirilgan ta'lim ushbu muammolarni samarali hal qilishi mumkin. O'quv dasturini mehnat bozori talablariga moslashtirib, talabalar nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'libgina qolmay, balki kelajakdagi martabalarida qo'llaniladigan qimmatli ko'nikmalarga ham ega bo'lalilar. Differentsial yondashuv o'qitishda moslashuvchanlikni ta'minlab, o'quvchilarning turli iqtisodiyot tarmoqlariga mos va mos keladigan ta'lim olishini ta'minlaydi.

Bundan tashqari, ingliz tilini bilish darajasini ushbu yondashuvning ajralmas qismi sifatida kiritish talabalarning ishga joylashishini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ingliz tilida samarali

muloqot qila oladigan ikki tilli mutaxassislar jahon mehnat bozorida yuqori talabga ega. Iqtisodiyot o'quv dasturining bir qismi sifatida ingliz tilini o'qitish ushbu lingvistik bo'shliqni bartaraf etishi va o'zbekistonlik bitiruvchilar uchun xalqaro maydonda ishlash imkoniyatlarini ochishi mumkin.

Iqtisodiyot sohasida kasbiy yo'naltirilgan tabaqalashtirilgan ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish ta'lim muassasalari, davlat va xususiy sektor o'rtasida muvofiqlashtirilgan sa'y-harakatlarni talab qiladi. O'quv dasturlarini ishlab chiqish, o'qituvchilarni tayyorlash va amaliy mashg'ulotlar uchun resurslar bilan ta'minlash - ularning barchasi ushbu yondashuvning hal qiluvchi tarkibiy qismlaridir.

Kasbiy yo'naltirilgan ta'lim haqida gapirganda, biz tillarni maxsus maqsadlarda yoki ESP uchun o'rganishni albatta eslatib o'tishimiz kerak. Maxsus maqsadlar uchun ingliz tili (ESP) - bu ma'lum bir soha yoki kasbdagi talabalarning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan ingliz tili ko'nikmalarini o'rgatish va o'rganishni tavsiflash uchun ishlatiladigan atama. ESP muhimligining eng muhim sabablaridan biri shundaki, u o'quvchilarga o'z sohasi yoki kasbiga eng mos keladigan til ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. ESP uzoq va qiziqarli tarixga ega, ba'zilar aytishlaricha, Rim va Yunoniston imperiyalariga borib taqaladi. Xorijiy yoki ikkinchi til harakati.

ESP mutlaq va o'zgaruvchan xususiyatlarga ega.

1. Mutlaq xususiyatlar:

ESP o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan;

ESP o'zi xizmat qiladigan fanlarning asosiy metodologiyasi va faoliyatidan foydalanadi;

ESP asosiy e'tiborni til (grammatika, lug'at), ko'nikmalar, nutq va faoliyatga tegishli janrlarga qaratadi.

2. O'zgaruvchan xususiyatlar:

ESP muayyan fanlar bilan bog'liq yoki mo'ljallangan bo'lishi mumkin;

Maxsus ESP o'qitish holatlari umumiy ingliz tilidan boshqa metodologiyadan foydalanishi mumkin; ESP, ehtimol, oliy ta'limda yoki kasbiy kasbda ishlaydigan katta yoshli talabalarga mo'ljallangan;

ESP keng doiradagi professional kontekstlarda aloqa va ish faoliyatini yaxshilash uchun samarali vosita bo'lishi mumkin;

ESP talabalarga mansab maqsadlariga eng mos keladigan til ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi mumkin;

ESP, shuningdek, madaniyatlararo muloqot va tushunishni rivojlantirishning muhim vositasi bo'lishi mumkin.

O'z ish sohasida eng ko'p qo'llaniladigan lug'at, grammatika va muloqot strategiyalariga e'tibor qaratish orqali talabalar yanada ishonchli va samarali muloqotchilarga aylanishlari va o'z ishlarining mazmuni va kontekstini yaxshiroq tushunishlari va ular bilan shug'ullanishlari mumkin. ESP muhimligining yana bir sababi shundaki, u talabalarga o'zlarining martaba maqsadlariga mos keladigan til ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'z sohasi yoki kasbi bo'yicha eng ko'p talab qilinadigan til ko'nikmalariga e'tibor qaratish orqali talabalar o'zlarining ish bilan ta'minlanishlari va martaba istiqbollari oshirishlari va tanlagan sohalarida muvaffaqiyatga erishish uchun yaxshi mavqega ega bo'lishlari mumkin.

O'zbekistonning zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarni iqtisod yo'nalishi bo'yicha kasbga munosib tayyorlashda qator muammolarga duch kelmoqda. An'anaviy ma'ruzaga asoslangan yondashuv ko'pincha talabalarga iqtisodiy nazariyalarni berib amaliyotda qo'llash uchun zarur

bo'lgan amaliy tajribani bermaydi. Bundan tashqari, ingliz tili ko'plab talabalar uchun muhim to'siq bo'lib, ularning qimmatli xalqaro resurslar va imkoniyatlardan foydalanishini cheklaydi. Faktorlarning bunday kombinatsiyasi o'zbekistonlik bitiruvchilarning jahon mehnat bozoridagi umumiy raqobatbardoshligini pasaytiradi.

Tabaqalashtirilgan kasbiy yo'naltirilgan ta'lim ushbu muammolarni samarali hal qilishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu yondashuvning ajralmas qismi sifatida ingliz tilini bilish talabalarning ishga joylashishini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ingliz tilida samarali muloqot qila oladigan ikki tilli mutaxassislar jahon mehnat bozorida yuqori talabga ega. Iqtisodiyot o'quv dasturining bir qismi sifatida ingliz tilini o'rgatish ushbu til bo'shlig'ini bartaraf etishi va o'zbekistonlik bitiruvchilar uchun xalqaro martaba imkoniyatlarini ochishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, iqtisod yo'nalishi bo'yicha talabalarni tayyorlashda kasb-hunarga yo'naltirilgan tabaqalashtirilgan ta'limdan foydalanish, ingliz tilini o'qitishga alohida e'tibor qaratilgan O'zbekiston sharoitida nafaqat dolzarb, balki juda zarurdir. U nazariy bilimlar va amaliy qo'llash o'rtasidagi tafovutni bartaraf etish, bitiruvchilarni jahon iqtisodiyotida ustunlikka erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va til bilimlari bilan jihozlash imkoniyatiga ega. O'zbekiston o'zining iqtisodiy taraqqiyot yo'lida davom etar ekan, ushbu metodologiyani qo'llash yorug' kelajak sari o'zgartiruvchi qadam bo'lishi mumkin.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони //www.lex.uz
2. Hutchinson, T., & Waters, A. (1987). English for Specific Purposes: A Learner-Centered Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Dudley-Evans, T., & St. John, M. J. (1998). Developments in English for specific purposes: A multi-disciplinary approach. Cambridge University Press.
4. Robinson, P. (1991). ESP Today: A Practitioner's Guide. Prentice Hall.
5. Swales, J. (1990). Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
6. Basturkmen, H. (2010). Developing Courses in English for Specific Purposes. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
7. Swales, J. (1990). Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
8. Basturkmen, H. (2010). Developing Courses in English for Specific Purposes. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
9. Shirin U. Rakhimova Development of information and communication technologies is an excellent opportunity for teaching foreign languages Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal
10. Swales, J. M. 1984. Thoughts on, in and outside the ESP Classroom. In G. James (Ed.) The ESP Classroom. Exeter Linguistic Studies 7. Exeter: University of Exeter.
11. Swales, J. M. 1985. ESP - The heart of the matter or the end of the affair? In R. Quirk and H. Widdowson (Eds.) English in the World: Teaching and Learning the Language and the Literatures. Cambridge: Cambridge University Press in association with The British Council.

12. Swales, J. M. 1988. Episodes in ESP. Hemel Hempstead: Prentice Hall International.